

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'tib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'tib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	54
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJIRATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	63
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	74
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	80
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	91

T A ‘ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	102
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	111
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARNING QO‘LLANILISHI.....	121
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	126
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	134
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	143
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	148

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	154
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	164
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Mamanova Dilnoza

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

Navoiy, O'zbekiston

dilnozamamanoval6@gmail.com

BADIIY ASARDA TARIXIY VA TO'QIMA OBRAZLARNING MUTANOSIBLIGI MASALASI

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi o'zbek adabiyotida yaratilgan Sa'dixon Mavlavixon o'g'lining yetti kitobdan tashkil topgan "Tanazzul" geptologiyasida obrazlar masalasi yuzasidan ba'zi tahlillar keltirilgan. Protatip asosida yaratilgan obrazlarning badiiy to'qima xarakterdagi obrazlar bilan mutanosibligi va ularning asar kompozitsiyasi va sujet linyasidagi o'rni haqida ham qiyosil tahlil qilingan. Badiiy obraz yaratishda ijodkorning asardan ko'zlangan maqsadi va ochib berishi ko'zlangan g'oyasi unga yuklatilishi va bu asarning tarixga uning haqiqatiga mos bo'lishi adabiy tanqidchilik nuqtayi nazaridan ham muhim omil ekani borasidagi fikrlar bilan izohlangan.

Kalit so'zlar: tarixiy shaxs, obrazlar tizimi, badiiy to'qima, geptologiya, kompozitsiya, mutanosiblik, adabiy tanqid, yozuvchi maqsadi, ijodiylik.

Mamanova Dilnoza

Doctoral student,

Navoi State University

Navoi, Uzbekistan

dilnozamamanoval6@gmail.com

THE ISSUE OF THE BALANCE BETWEEN HISTORICAL AND FICTIONAL CHARACTERS IN A LITERARY WORK

ABSTRACT

This article presents an analysis of the issue of characterization in the seven-volume heptalogy "Tanazzul" written by Sa'dikhon Mavlavikhon o'glu, one of the notable works of contemporary Uzbek literature. A comparative analysis is also conducted on the balance between characters created on the basis of a prototype and those of a fictional nature, as well as their role in the composition and plot line of the work. The ideas are elaborated upon that the author's intended purpose and the concept aimed to be conveyed through the work must be

embedded in the literary image, and that the work's correspondence to history and its truth is an important factor from the perspective of literary criticism as well.

Keywords: historical figure, system of images, artistic fiction, heptology, composition, proportionality, literary criticism, author's intent, creativity.

Маманова Дильноза

Докторант Навоийского государственного университета

Навои, Узбекистан

dilnozamamanoval6@gmail.com

ВОПРОС О СООТНОШЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ И ФАБРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ИСКУССТВА

АННОТАЦИЯ

В статье представлен анализ проблемы образности в семитомном гептологическом собрании Саъдихона сын Мавлавихана «Таназул», созданном в современной узбекской литературе. Также проведен сравнительный анализ пропорциональности образов, созданных на основе прототипа, с образами художественной фактуры и их места в композиции и тематике произведения. Объясняется идея о том, что при создании художественного образа ему приписывается замысел автора и идея, которую планируется раскрыть, а соответствие этого произведения истории и его правдивости является важным фактором с точки зрения литературной критики.

Ключевые слова: историческая личность, система образов, художественная фактура, композиция, пропорциональность, литературная критика, цель писателя, творчество.

Badiiy adabiyotda tarixiy mavzudagi romanlarda obrazlar tizimi har jihatdan mukammal, tarixiy qahramon – badiiy bo‘yoqlar ichida bo‘lsa-da, tarix haqiqatiga, badiiy to‘qima obraz esa ham badiiylik ham tarixiylik mezonlariga mos bo‘lishi kerak. Yozuvchi prototipni o‘rganib u asosda tarixiy obraz yaratadi va unga monand ravishda to‘qima qahramonni asarda jonlantirib voqealar rivojining harakatlanishini ta‘minlaydi, uning haqiqiy badiiy asar hosil bo‘lishiga yordamlashadi. Bunda adabiyot nazariyasidan kelib chiqib obraz yaratishning qonun-qoidalariga ham amal qilish talab etiladi. Tarixni badiiy tarzda ifodalash obrazlar sistemasi, voqealar rivoji, qahramonlar taqdiri, ijtimoiy hayot uning negizida estetik idealni yozuvchi g‘oyasi bilan hamohang amalga oshirish katta mashaqqatli jarayondir. “Obraz - hayotni o‘zlashtirishning o‘ziga xos shakli va usuli, uning tili va shu bilan birga hayot hodisalari ustidan chiqarilgan hukm”[1] ekan tarixiy shaxsni tarixiy asarlar, ma‘lumotlar va boshqa yaratilgan badiiy asarlardagi tasvir orqali badiiy obraz yaratishda materiallar, fakt, mayda detallar alohida ahamiyatga ega. Tarixiy qahramon badiiy bo‘yoqlarda yaratilar ekan, davr voqea-hodisalariga mos holda asosiy va yordamchi qahramonlar asardagi pozitsiyasi har jihatdan o‘rganilib, yozuvchi badiiy g‘oyasini tashiydi. Adabiyot tarixi va zamon materiallariga murojaat qilishga ko‘ra tarixiy romanda tarixiy shaxslar va ularning ijobiy yoki salbiy xususiyatlari orqali o‘quvchida ma‘lum bir tasavvur uyg‘onadi. Albatta, bu holat yozuvchi

uchun mas'uliyatli jarayondir. Chunki salbiy tipdagi tarixiy shaxsga ijodiy obraz maqomini berish tarixiy xotiraga nisbatan ziddir. Shuningdek buning aksi yaxshiliklari bilan nom qoldirgan tarix kishisiga nisbatan salbiy bo'yoq berilishi ham xiyonatdir. Ushbu holatda tabiiyki, adabiy tanqidiy tarafdin ham badiiy to'qimaning tarixiy haqiqatga nomutasosib yaratilgani anglashilib, nomigagina asar bo'lib qoladi. Yozuvchining o'z g'oyasi va maqsadi ketidan yaratilgan har qanday tarixiy asarlar xoh roman, doston, qissa, hikoya bo'lsa ham jamiyat uchun ma'lum bo'lgan kishilar va voqealar haqida badiiy asar yaratish, uni har jihatdan talablarga javob berishi adabiyotshunoslik, tarix hamda xalq uchun to'g'ri va ahamiyatlidir.

Tarixiy shaxslarning protatipi olingan holda obraz yaratilar ekan, u asar kompozitsiyasi va sujet unsurlarini yuzaga keltirib badiiyashtiriladi. Xususan hozirgi o'zbek adabiyoti namunasi hisoblangan Sa'dixon Mavlavixon o'g'lining yetti kitobdan tashkil topgan "Tanazzul" geptologiyasida ham obrazlar shu holatda badiiy to'qima haqiqatga mos tarzda yozilgan. Asar obrazlarini tadqiq qilar ekanmiz, tadqiqotimizda obrazlarni alohida-alohida tahlil qilish uchun quyidagicha bo'lib o'rganishimiz mumkin:

- tarixiy protatip asosida yaratilgan xonlikdagi shaxslar obrazi;
- protatip asosida xonlikni bosib olish uchun yuborilgan harbiy (rus) kishilar obrazi;
- badiiy to'qima asosidagi bosh va yordamchi obrazlar.

"Yozuvchi bir do'kondor, amaldor va ishchi hayotini o'rganishi, ularning sotsial-sinfii qiyofasini belgilovchi xarakter xususiyatlarini, odatlarini va boshqa xususiyatlarini bir obrazda bera olishi kerak" [2]. Shunday ekan, hammaga ma'lum tarixiy shaxs, qahramonni hamda unga mos to'qimani yaratish yozuvchidan katta mahorat talab etadi. U tarixida yashab o'tgan shaxsni yaxshigina o'rganishi va unga mos holda to'qima badiiylik qo'shib, haqiqiy badiiy obraz yaratish anchagina murakkab jarayondir. Olomon obrazi va uning harakat dinamikasini chizishda esa davr nafasini bera olishi kerak. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, maqolada geptologiyada muhim o'rin tutgan ba'zi tarixiy va to'qima xarakterdagi yordamchi obrazlar tahliliga e'tibor qaratamiz.

"Yozuvchi ko'plab shaxslardan ko'rgan, kuzatgan tiplardan o'ziga keraklisini tanlab oladi, umumlashtiradi. Biroq buning sharti bor: tip yasama, sun'iy bo'lmasligi, xalq orasida birov bilmasa, birovda ko'rilgan, tabiiy, mantiqqa to'g'ri keladigan, kitobxonni ishontira olishi shart"[2]. Yuqoridagi fikr tarixiy asarda voqealarga asos, ba'zida yordamchi obrazni tasvirlashda ham aks ettiriladi. Asarda shunday tendensiyaga ega bo'lgan to'qima obrazlardan biri Xudoyorxonning yaqin yordamchisi Saidbek Orifbek o'g'li. Orifbek – Sheralixonning eng yaqin kishilaridan biri bo'lib, "...to'rt yashar Sheralixon bilan tengquri Orifbekni olib Talasga jo'nab ketdi. Muridlari yordamida qiynalmasdan bolalarni voyaga yetkazdi. Ikkovini bir yilda uylantirdi... Sheralixon taxtga o'tirgach Orifbekni saroy xizmatiga oldi. Ham mushovir ham oftobachi lavozimini berdi. Ikki yil o'tib, oftobachining xotini qazo qildi. Galabaqqollikda hovlisi bo'lsa ham uyida kamdan kam turib, o'g'li bilan asosan saroyda istiqomat qiladi. Otasi tun-u kun saroy ishlari bilan band bo'lgani uchun Saidbek doim Xudoyorxon bilan birga, bolalikdan birga katta bo'lganligi sababli Xudoyorxonning o'zi ham unga qattiq bog'lanib qolgan" [4]asardagi bu to'ima qahramon orqali asar va xon xakteri yanada badiiy-ijodiy tasvirlarga boyitilgan. Saidbekning otasi Orifbek oftobachi Sheralixon bilan qatl ettirilganda, Xudoyorxon bilan Saidbek Namanganda bo'lishadi. Voqeani xabar qilish uchun Musulmonqul mingboshi keladi va bu jarayonda Saidbek obrazi uning xakter-xususiyatlari ham tanishtirila boshlab keying istiqbol uchun ishora beriladi. Otalari bilan

bo'lgan hodisa ma'lum qilinganda tasvir quyidagicha bo'ladi: "Shu paytgacha nafasi tiqilib, shamday qotib turgan Saidbekning ichidan hayqiriq otilib chiqdi:

- Voy, ota-a-am!
- Voy, otajonime-e-ey!
- Buzrukvorime-e-ey!
- Voy, ota-a-a-a-m!

Saidbek faryodidan dovdirab qolgan Xudoyorxon, unga qarab butun vujudi jimirlab ketdi. Tomog'i g'ippa bug'ilib, ko'zlaridan yosh tomchilay boshladi"[4] Yana bir o'rinda esa "...holahvol so'rashilgandan so'ng Xudoyorxonning ishorasi bilan qo'l bog'lab turgan Saidbek pastroqqa o'tirdi-da, non ushatib choy qaytarardi. Saidbekning yengil va chiroyli harakatlaridan yaxshigina ta'lim olgani ko'rinib turar edi. Uni zimdan kuzatib turgan Musulmonqul mingboshining xayolidan "odob-u tartibda joyida, nufuzli mehmonlarni kutishg'a qo'ysa bo'ladi" – degan fikr o'tadi" [5]. Va boshqa ko'plab holatlar bilan Saidbek obrazi orqali voqealari harakatlantiriladi.

Saidbek xon taxtga o'tirgandan keyin Xudoyorxon taklifi bilan Rossiyaga ilm o'rganish uchun yuboriladi va qaytgandan so'ng mushovur lavozimini beradi. Xonning yaqin obro'li kishisi sifatida xonlikka Rossiyada o'rgangan, ko'rgan-kechirgan va xonlik uchun muhim bo'lgan harbiy, siyosiy sohada yangiliklar kiritadi: harbiylarning ust-boshlari va ular uchun zarur bo'lgan zamonaviy qurol-aslaha masalasida harbiy sohani rivojlantiradi. Negaki, Qo'qon xonligidagi harbiy qurollar, Saidbek o'qib yurgan yerda ko'rganlarining eng oddiy va noqulay shakllari hisoblanar edi. Harbiy jihatdan esa bu asosan Qo'qon xonligining, qolversa uning atrofidagi Buxoro amirligi va Xiva xonligining zaif nuqtalaridan biri sanalgan. Shu sababdan Rossiya imperiyasi tomonidan egallanishidagi asosiy kamchiliklardan biri harbiy jihatdan qoloqlik va imkoniyatlarning yetishmasligi bo'lgan.

Saidbek obrazi portret chizgilarida yigitlik ko'rinishlarini "...gerbiga qarganda podsholikka qarashli, lekin feldigarnikiga o'xshamaydi. Otlarini qichab kelishiga qaraganda kattaroq amaldor, shekilli. Ishqilib do'q uradigan generallardan bo'lmasa bo'ldi"[5], deya nazoratchi tilidan uning tashqi ko'rinish va harakatlariga ham yuqori baho beriladi. "Poruchik kiyimida ikkita yigit, yoshlari yigirma bir-yigirma ikkilar atrofida, qilichlarini chap qo'llari bilan ishlagan holda izvoshdan tushishdi. Yigitlardan biri o'rta bo'yli, bug'doyrang, qoshlari siyrak, ko'zlari qisq yigit Qilich, keyingisi o'rta bo'ydan balandroq, oqishdan kelgan, qoshko'zlari qop-qora, kelishgan, mo'ylovchasi o'ziga yarashib turgan bu yigit Saidbek edi. Ikkovi ham yaxshi ulg'aygan"[5], – deb muallif tilidan o'qishni tugallab qaytayotgandagi ko'rinishi tasvirlanadi. Qo'qon xonligining keyingi hayotida yangidan yangi fikrlar, xonga maslahatlar berishga aniqliklari bilan bu obraz yanada rivojlantirib boriladi. Shuningdek Xudoyorxonning onasi Hokimoyim Saidbekni bolaligidan yaxshi bilgani, yaxshi ko'rgani, beklar avlodidan bo'lgani uchun qizi xonzoda Oltinoyni unga berishi ham yozuvchi uni har tomonlama asarga qorishtirib, u asosda voqealarni harakatga keltiradi.

Oltinoy esa shaddod, o'jar, ot chopishni yaxshi ko'ruvchi, erkin so'z ayta oluvchi, go'zal qiz sifatida tasvirlanadi. Yoshligidan Saidbek bilan katta bo'lgani sababli mehribonligi uchun uni yaxshi ko'rar edi. Saidbek ta'lim olib qaytganida u yerdan olib kelib, Oltinoyga sovg'a qilib bergan narsalarni onasiga ko'rsatish uchun kirganda "...o'ziga pardoz berib, kibor xonimlarday kiyingan Oltinoy kirib keldi. Hali Qo'qonda rasm bo'lmagan sharqona ko'ylakda qaddi-qomati kelishgan, boshida tevaragi oppoq mo'ynadan tikilgan oq popukli sari o'ziga

yarashgan Oltinoyga Saidbekning ko'zi tushdi. Etlari jimirlab, unga qaragancha qotib qoldi. Gapirayotgan gapi ham yo'qotdi"[5]. kabi tasvirda unga Saidbek ham oshiq bo'lganligi anglashiladi. Ikkisining taftli muhabbati sujet va kompozitsiyasida alohida o'ringa ega. Saidbek obrazi haqida asar kompozitsiyasi, obrazlar tizimi xonlikda qilingan ishlar va uning xonlik uchun qayg'urishi orqali tarixiy voqealarni badiiyatda aks ettirishi yozuvchining obraz yaratishdagi asar g'oyasi va ijodkor maqsadini ochib berishdagi samaralari mahsuli deb baholashimiz mumkin.

Xulosa qilib aytganda, asar tarixni yoritgan holda ijodkorning ijodiy maqsadiga xizmat qilgan holatda yozilgan. Buning tarixiy haqiqatga badiiy to'qimani qay tarzda badiylashirganini obrazlar, voqealar, turli xildagi tasvirlar orqali o'rganib roman tarix haqiqatiga monand asar sifatida tarixdan hikoya qiladi. Undagi voqealar, tarixiy shaxslar obrazi tarix haqiqatiga mos bo'lgani holatda badiiy to'qima unga singib ketgan. Asar sujeti, kompozitsiya ilmiy-nazariy jihatdan badiiy asar me'yorlariga javob beradi. Yozuvchi asarda o'z g'oyasini ijobiy jihatdan aks ettirishga ko'proq e'tibor qaratganini obrazlar vositasida ko'rishimiz mumkin. Asarda to'qima obrazlar vositasida sujet linyasini obrazlar va voqealar yanada to'ldirib borgan.

Iqtiboslar/Синоски/References

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, - 2002.
2. To‘ychiyev A. Tarixiy badiiyatda makon-zamon. – Toshkent: Sharq yulduzi, 2012. – 5-son. 8-b.
3. <https://uz.m.wikipedia.org>.
4. Mavlavixon S. Tanazzul. II kitob. – Toshkent: O‘qituvchi, - 2019.
5. Mavlavixon S. Tanazzul. I kitob. – Toshkent: Turon zamin ziyo, - 2015.